

ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330032>

М.А.Дехконов

Андижанский филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы

Аннотация: Анализ выявленных недостатков и их недопущение в будущем является одним из самых простых и доступных способов улучшения качества медицинской помощи. В этом ряду особое место занимают комиссионные судебно-медицинские экспертизы (КСТЭ) в случаях профессиональных правонарушений медицинских работников (ППМР).

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, дефект медицинской помощи.

Abstract : Analysis of identified shortcomings and their prevention in the future is one of the easiest and most affordable ways to improve the quality of medical care. In this series, a special place is occupied by commission forensic medical examinations (KSTE) in cases of professional offenses of medical workers (PMRT).

Key words: forensic medical examination, defect in medical care.

Цель исследования – комплексный анализ различных по характеру дефектов медицинской помощи (ДМП) по материалам КСТЭ.

Материал и методы исследования. Объектом анализа служили материалы КСТЭ, связанные с оказанием медицинской помощи детям, проведенные в Андижанской области в 2012-2021 годах. В каждом случае экспертными комиссиями были верифицированы сущность и причины ненадлежащего оказания медицинской помощи детям, а также степень влияния ДМП на исход.

Результаты исследования. Всего в регионе за последние 10 лет было проведено 179 КСТЭ по данным случаям, в 121 (67,6%) из них в процессе экспертизы были выявлены ДМП. Две трети случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи были связаны с детьми в возрасте до одного года. Около 70% ДМП были допущены педиатрами, неонатологами, врачами общей практики. При оказании медицинской помощи наиболее часто наблюдались диагностические дефекты (58,7%) в основном в виде нераспознавания основной патологии и поздней диагностики. Дефекты лечения составили 31,8% и чаще всего были связаны с назначением и проведением медицинских процедур.

Для правовой оценки деятельности медицинских работников важным является установление причины возникновения дефектов и степень их влияние на исход. Так, по материалам КСТЭ ведущими были причины субъективного характера (47,9%). Из-за недостатков организационного порядка были допущены 34,5% ДМП. По объективным причинам, в основном из-за позднего обращения за медицинской помощью, возникли 17,6% дефектов.

Более половины ДМП (52%) оказали существенное влияние на состояние здоровья детей и явились способствующим фактором в наступлении смерти. В 6 (4,1%) случаях допущенные недостатки явились прямой причиной смерти. В ряде случаев ДМП привели к удлинению сроков лечения (19,6%), развитию инвалидности (6,1%).

Таким образом, случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи детям имеют характерные особенности в плане сущности ДМП, причины их возникновения и степени влияния на исход. Результаты анализа КСТЭ, связанных с данными случаями являются важным подспорьем в разработке мер по улучшению качества оказания медицинской помощи детям.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лукомская А.С. Процессуальный порядок досудебного производства по уголовным делам об убийстве матерью новорожденного ребенка: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. Ижевск. 2011.- 29 с.
2. Лузанова И.М. Ненадлежащее оказание помощи в акушерской практике (медико-правовые аспекты проблемы): Автореф. дис. ... канд. мед.наук. Москва. 2007.- 25 с.
3. Кузнецов А.А. Ведение беременности и родоразрешение при аномалиях развития, критических состояниях и гибели одного из плодов при многоплодии: Автореф. дис. ... канд. мед.наук. Санкт-Петербург. 2021.- 23 с.
4. Капустин А.В. Оценка тяжести вреда здоровью, обусловленного травмой, повлекшей обострение предшествовавшего заболевания // Судебно-медицинская экспертиза. – Москва, 2003. – № 3. – С. 8-10.
5. Колкутин В.В. Дефекты оказания медицинской помощи // Правовые основы здравоохранения в России / под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко. - М.: ГОЭТАР-МЕД, 2001. - С. 92-97.
6. Косухина О.И. Экспертная оценка неблагоприятных исходов медицинской помощи в кардиологической практике: Автореф. дис. ... канд. мед.наук. Москва. 2015.- 24 с.

7. Исламов Ш.Э. Ненадлежащее оказание медицинской помощи в деятельности хирургов // Вестник Ташкентской медицинской академии. –Ташкент, 2015. - № 4. – С. 61-62. (14.00.00; № 13)
8. Жуманазаров Н.А. Характеристика дефектов оказания медицинской помощи беременным, роженицам и детям. Сибирский медицинский журнал. 2009; (4):-С.145 - 146.